

Relatório Técnico Conclusivo: Avaliação da adequação das Matrizes Curriculares do bacharelado em Administração a luz da Indústria 4.0.

Doi: [10.5281/zenodo.10724512](https://doi.org/10.5281/zenodo.10724512)

Fábio Gonçalves Fonseca (Mestrando)
Claudiana Guedes de Jesus (Orientadora)

Resumo:

O objetivo desta PTT foi compreender qual o alinhamento entre as competências propostas pelas novas DCNs para o administrador e as requeridas pela Indústria 4.0, identificando principais gaps e implicações existentes no contexto atual. Para alcançá-lo a pesquisa considerou literatura nacional e internacional que aborda os conceitos e princípios da Indústria 4.0, e sua influência no mercado de trabalho, na educação, e especificação da área da administração. Posteriormente foi realizada uma pesquisa sobre a história dos cursos de bacharelado em administração no Brasil, suas origens e influências, assim como as discussões sobre a implantação de diretrizes nacionais desde seus primórdios até os dias atuais. Posteriormente o estudo realizou uma análise aprofundada das competências estimuladas pelas novas DCNs de 2021, seu alinhamento com a Indústria 4.0 e os gaps de competências que ainda faltam ser desenvolvidos. Por fim, o estudo foi em busca de PPCs que representassem cursos bem avaliados, pelas 5 regiões do Brasil, verificando também a proposição de competências e seu alinhamento com a Indústria 4.0.

Palavras-chave: Indústria 4.0, Competências, Administrador, Cursos de Administração.

1. Contexto em que se apresenta o produto

O surgimento de novas profissões, sua relação com a tecnologia e a consequente reformulação da sociedade tem rendido muitas hipóteses e teorias. É preciso trabalhar com as poucas certezas e estar preparado para o imponderável (COLOGNESE, 2000). E neste contexto de tantas incertezas, a educação continua sendo apontada como fundamental, seja na discussão quanto à educação profissional e sua relação com a empregabilidade (MOROSINI, 2001; COLETA, et.al., 2002); seja na discussão da qualificação profissional diante da competitividade e do imediatismo das novas exigências do mercado e mutabilidade (MAGALHÃES, 1997); seja na discussão da transformação social e alteração de suas necessidades, suas mudanças estruturais, suas novas bases organizacionais e tecnológicas; seja na formação da nova força trabalhista, trazendo novos paradigmas a serem debatidos no mundo todo (SILVA JÚNIOR; PIMENTA, 2014).

Desta forma, há na educação a necessidade de inovação nos currículos de forma interdisciplinar a partir da contextualização na sociedade contemporânea, procurando identificar novas competências necessárias a novos cenários históricos, culturais e políticos (NICOLINI, 2002; 2003; MASETTO, 2011; BATISTA, 2022). Entretanto, como é possível

prever necessidades sociais e estabilidade na carreira com tamanha mudança em tecnologia e sociedade, acarretando novas demandas profissionais? Se “vivemos hoje em um mundo influenciado pela ciência e tecnologia”, como permitir “uma formação que articule ciência, cultura e trabalho”? Como superar o “academicismo e a visão de profissionalização adestradora”, de forma que possibilite um “avanço nas forças produtivas e no processo de emancipação da classe trabalhadora”? Como ter uma educação comprometida em formar profissionais que articulem ciência, cultura e trabalho e lhes dê possibilidade de serem cidadãos autônomos”, preparados hoje para aproveitar as oportunidades profissionais do futuro? (FRIGOTTO, 2007, p. 1129-1152).

2. Diagnóstico e Desenvolvimento do PTT

A pesquisa desenvolvida que deu resultado esse PTT permitiu identificar, através de seu objetivo principal, o alinhamento entre as competências propostas pelas novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o bacharelado em Administração, e aquelas requeridas pela Indústria 4.0. O estudo se aprofundou nos impactos da Indústria no mundo do trabalho, especificando a área da Administração; e se aprofundou ainda, na história da formação curricular dos cursos de bacharelado em Administração no Brasil, percorrendo a construção de três diretrizes curriculares, sendo 2004, 2005 e 2021.

A pesquisa apresentou como resultado um mapa de lacunas (gap) de competências que apresenta quais as competências requeridas pelo contexto da Indústria 4.0 ao profissional de Administração versus quais as competências estimuladas pelas novas DCNs. O mapa apresenta convergências entre estas competências, mas apresenta também lacunas, ou gaps, ou falhas, que as DCNs ainda deixam de contemplar. A base de comparação são estudos científicos nacionais e internacionais que abordam os impactos da Indústria 4.0 na área de Administração e nos seus trabalhadores, especificando as competências necessárias para o sucesso profissional deste trabalhador. O mapa de competências pode ser utilizado estrategicamente por instituições de ensino que oferecem o curso de bacharelado em Administração para, caso queiram e sem a perda de sua identidade, adaptarem suas matrizes curriculares às competências propostas pelas novas DCNs e ir além, com uma visão estratégica das competências que, no presente e futuro, são/serão requeridas de seus egressos.

2.1 – Desenvolvimento PTT

Os sujeitos de pesquisa serão as Diretrizes Curriculares Nacionais - DCNs dos anos de 2004 a 2021 e as competências requeridas pela Indústria 4.0. responder ao objetivo final da pesquisa, compreender qual o alinhamento entre as competências propostas/estimuladas pelas novas Diretrizes Curriculares Nacionais - DCNs para o Administrador e as requeridas pela Indústria 4.0 identificando principais *gaps* e implicações existentes no contexto atual, o estudo foi desmembrado em algumas etapas de acordo com os objetivos intermediários:

Quadro: Etapas do desmembramento do estudo de acordo com os objetivos intermediários

Etapas do desmembramento do Estudo de acordo com os objetivos intermediários	
Etapas	Desmembramento
Etapa 1	Compreensão dos princípios da Indústria 4.0 e dos seus impactos e competências demandadas pela Indústria 4.0 para o profissional de Administração
Etapa 2	Compreensão das competências estimuladas pelas novas DCNs e seu alinhamento com a Indústria 4.0
Etapa 3	Criação do produto técnico: Relatório Técnico Conclusivo

Na primeira etapa compreensão dos princípios da Indústria 4.0 e dos seus impactos e competências demandadas pela Indústria 4.0 para o profissional de e analisando conseqüentemente, qual seria a demanda de novas competências para este profissional. Nesta etapa da pesquisa foi realizada uma Revisão Sistemática da Literatura - RSL buscando conceitos e princípios da Indústria 4.0, seus reflexos no mercado de trabalho, seus reflexos da educação em Administração e no mercado de trabalho da área, buscando compreender quais as demandas por novas competências o profissional administrador deveria desenvolver para atuar no contexto trazido pela chamada 4ª Revolução Industrial.

Para sua confiabilidade, a RSL seguiu os cuidados de ser conduzida por um método sistemático, transparente e explícito, com possibilidade de replicação e atualização; resumindo e sintetizando as evidências relativas à questão da revisão (BRINER; DENYER; 2012). As fases da RSL seguiram as recomendações de Counsell (1997), Denyer e Tranfield (2009), e Garzarreyes (2015), consistindo em (1) formulação da questão, (2) localização dos estudos, (3) avaliação e seleção dos estudos, (4) análise e síntese, e (5) relato e utilização dos resultados.

Na Etapa 2 – Compreensão das competências estimuladas pelas novas DCNs e seu alinhamento com a Indústria 4.0 - Para o alcance do terceiro objetivo intermediário, realizou-se uma análise documental nas novas DCNs para o bacharelado de Administração no Brasil, com o objetivo de observar quais competências o documento propõe para o egresso no contexto da Indústria 4.0, e que devem ser trabalhadas ao longo do curso por meio de metodologias e conteúdo de ensino, pesquisa e extensão.

E na Etapa 3 – Criação do produto técnico: Relatório Técnico Conclusivo o alcance do quarto e último objetivo intermediário está relacionado diretamente com as conclusões desta pesquisa. As conclusões, após a comparação dos resultados empíricos e a discussão à luz da literatura, contaram com um mapa de lacunas (*gap*) de competências entre aquelas demandadas pelo contexto da Indústria 4.0 e pelas novas DCNs para o profissional de Administração, como um modelo de orientação que auxilie para diminuição deste *gap* em quaisquer Instituições de Ensino Superior e para auxiliar seus gestores na elaboração de suas estratégias.

3. Aderência

Esse Produto técnico - PTT tem aderência as seguintes áreas da Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo (CAPES), além de estar dentro do tema específico de gestão e estratégia: Administração Pública (60202009) e Organizações Públicas (60202025) e Administração de Empresas (60201002).

A suposição inicial deste estudo foi que as competências propostas/estimuladas pelas novas Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs já possuem aderência à Indústria 4.0.

Atualmente os programas de graduação em administração foram moldados para se tornarem semelhantes aos programas de *Master of Business Administration* (MBA). A intenção é atender ao bacharelado adequadamente, permitindo a pós-graduação *lato sensu* instrumentalizar os estudantes em disciplinas específicas dentro da administração de empresas. Sendo assim identifica-se a necessidade de atualização do discurso, processos e exemplos das disciplinas que compõem a grade básica dos cursos.

Dentro deste contexto as Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs assumem um papel central. As Instituições de Ensino Superior no Brasil quando decidem ofertar o curso de graduação em administração, devem, entre outros aspectos, basear-se nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração, bacharelado (ARANTES; MONTEIRO, 2016).

Tais reflexões podem ser aplicadas em diversas áreas do conhecimento, e na área da Administração não é diferente. Desta forma, se faz necessário compreender o quanto a Administração é impactada pela Indústria 4.0 e conhecer as variáveis e interdisciplinaridades envolvidas no desenvolvimento de novas competências que preparem o egresso para o enfrentamento das novas realidades de trabalho.

Especificamente, na área de Educação, Qualificação e Ensino dos cursos de Bacharelado em Administração no Brasil.

4. Impacto

Quanto a justificativa do impacto o Produto técnico científico inédito e importante para a avaliação dos cursos de administração e suas questões relativas a novas tecnologias, em especial 4.0. O mapa de competências pode ser utilizado estrategicamente por instituições de ensino que oferecem o curso de bacharelado em Administração para, caso queiram e sem a perda de sua identidade, adaptarem suas matrizes curriculares às competências propostas pelas novas DCNs e ir além, com uma visão estratégica das competências que, no presente e futuro, são/serão requeridas de seus egressos.

Além de ter um impacto acadêmico como uma nova pesquisa orientada a pensar a qualificação/formação de novos administradores, em novos tempos e tecnologias e metodologias, em sua graduação.

Segundo a Calculadora PTT **Pontuação: 91.67 / Classificação: TA1 (Protocolo Número do Processo: 512023002973-4)**

5. Aplicabilidade

O caráter aplicado da pesquisa se dá ao se observar que ela poderá ser utilizada como instrumento de avaliação de instituições educacionais para (a) verificação de sua evolução e adaptação à interdisciplinaridade e às novas demandas profissionais para o administrador; (b) implantação e avaliação das novas DCNs e as competências que são seu objeto de desenvolvimento; (c) avaliação crítica futura do quanto as novas DCNs foram eficazes em seus objetivos. Como limitações é possível citar que esta pesquisa não conhece a fundo os projetos pedagógicos dos cursos de bacharelado em administração do Brasil, nem suas grades curriculares completas, nem suas ementas e, mesmo se as conhecesse, não observamos aulas para verificação de metodologias de ensino. Isto significa que este estudo é um norteador de

competências necessárias ao contexto 4.0 e não um instrumento julgador de cursos mais ou menos alinhados à DCN e à Indústria 4.0.

6. Inovação

E para aprofundar a reflexão sobre inovação curricular para contextualização na Indústria 4.0, vale ressaltar que existem novas Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs para o curso de bacharelado em Administração, aprovadas em 10 de julho de 2020 pelo Conselho Nacional de Educação - CNE do Ministério da Educação – MEC. O documento contendo as novas diretrizes parece já vislumbrar a necessidade de observar tal contexto quando cita a flexibilização, a interdisciplinaridade, a prontidão tecnológica, o foco nas competências a serem desenvolvidas como habilidade analítica e o pensamento computacional e digital como fundamentais para o administrador atualmente e para adaptações a condições futuras.

Esse PTT está nos níveis iniciais da inovação de acordo com o *Technology Readiness Level* com base no TRL (2025) estudos de pesquisa básica com identificação de problemas acadêmicos, e sugestão de aplicação inovativa para resolução de problemas, no caso específico de identificação de estudos. Identificamos uma intensidade TR1 e TR2 para o PTT, tendo em vista ser um estudo acadêmico de contribuição na pesquisa básica.

7. Complexidade

Quanto a inovação e complexidade se baseia no ineditismo, um método de avaliação novo para os cursos de graduação em Administração. Um estudo que traz como base teórica novos temas de indústria 4.0 para os cursos de graduação, pelo ineditismo e metodologia utilizada se tem uma base bastante complexa.

Um estudo e análise com base inovativa e pensar os temas contemporâneos na formação do administrador, que reconhece e defini problemas, equaciona soluções, busca pensar estrategicamente, introduz modificações no processo educacional, atua preventivamente, transfere e generaliza conhecimentos e exerce, em diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de decisão.

Referências

BATISTA, I. P. Um estudo da percepção dos egressos do curso de bacharelado em administração formados pelo instituto de natureza e cultura da universidade federal do amazonas quanto a empregabilidade. TCC (Bacharelado em Administração) - Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas. Amazonas, 2022.

COLOGNESE, S.C. O adolescente e a escolha profissional. Interações, São Paulo, v. 5, n. 9, p. 111-125. Jan/jun. 2000.

MAGALHÃES, M. de O. Tecnologia e subjetividade: novas perspectivas sobre o trabalho, a educação e a regulação social. Aletheia, v. 43, n. 6, 1997. 57

MARÍN, J. Á. J. LA ERA DIGITAL: nuevos medios, nuevos usuarios y nuevos profesionales. Razón y Palabra-Estudios cinematográficos: revisiones teóricas y analisis, n. 71, 2010.

MASETTO, M.T. Inovação curricular no ensino superior. Revista e-curriculum. São Paulo, v.7 n.2, p. 1-20, ago. 2011.

MOROSINI, M. C. Qualidade da educação universitária: isomorfismo, diversidade e equidade. Interface Comunicação, Saúde, Educação, v. 5, n. 9, 2001.

NICOLINI, A. O futuro administrador pela lente das novas Diretrizes Curriculares: cabeças “bem-feitas” ou “bem-cheias”? In: XXVI Encontro Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração – EnANPAD, 2002, Salvador. Anais... Salvador: Anpad, 2002.

SILVA JÚNIOR, J.R.; PIMENTA, A. V. Capitalismo, trabalho e educação: o caso das instituições federais de educação superior. Germinal: marxismo e educação em debate, Salvador, v. 6, n. 2, p. 28-41, dez. 2014.

TRL - Technology Readiness Level. Disponível em:
http://www.artemisinnovation.com/images/TRL_White_Paper_2004-Edited.pdf; acesso em 13 de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO (#10)

Organização: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Discente: Fabio Gonçalves Rodrigues (Turma 2021).

Docente orientadora: Prof^ª Claudiana Guedes de Jesus (UFRRJ)

Dissertação: Avaliação da adequação das matrizes curriculares do bacharelado em administração a luz da Indústria 4.0.

Data da defesa: 27/02/2022.

Setor beneficiado com o projeto de pesquisa, realizado no âmbito do programa de mestrado:
Instituições de ensino que oferecem cursos de bacharelado em Administração.

Classificação¹: Produção com médio teor inovativo (combinação de conhecimentos pré-estabelecidos).

PRODUTOS TÉCNICOS/TECNOLÓGICOS:

- () Produtos de Intervenção ou Desenvolvimento (Inovação)
- () Empresa ou organização social inovadora
- () Processo, tecnologia e produto, materiais não patenteáveis
- (X) Relatório técnico conclusivo
- () Tecnologia Social
- () Norma ou marco regulatório
- () Patente
- () Produtos/Processos em sigilo
- () Software Aplicativo
- () Base de dados técnico-científica

PRODUTOS DE FORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO

- () Curso para Formação Profissional
- () Material didático
- () Capacitações e Treinamentos
- () Produto Bibliográfico ou audiovisual técnico/tecnológico

¹ De acordo com o [Relatório do Grupo de Trabalho da CAPES sobre produção técnica](#).

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO

(Encontrado no [10.5281/zenodo.10724512](https://zenodo.org/record/10724512))

Modelo de orientação para construção ou adaptação de matrizes curriculares dos cursos de bacharelado em administração com base no Mapa de Competências requeridas pela Indústria 4.0 e estimuladas pelas novas DCNs.

1. Conexão com a Pesquisa

Projeto de Pesquisa: Avaliação da adequação das matrizes curriculares do bacharelado em administração a luz da Indústria 4.0.

Analysis of the adequacy of the new curriculum guidelines for the bachelor's degree in administration a light of the Industry 4.0

Linha de Pesquisa vinculada à produção: Gestão da Inovação, Mercados e Políticas Públicas: Ecossistemas de Inovação, Mudança Tecnológica e Políticas Públicas

Aplicabilidade - descrição da abrangência realizada: A pesquisa desenvolvida na Dissertação permitiu identificar, através de seu objetivo principal, o alinhamento entre as competências propostas pelas novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o bacharelado em Administração, e aquelas requeridas pela Indústria 4.0. O estudo se aprofundou nos impactos da Indústria no mundo do trabalho, especificando a área da Administração; e se aprofundou ainda, na história da formação curricular dos cursos de bacharelado em Administração no Brasil, percorrendo a construção de três diretrizes curriculares, sendo 2004, 2005 e 2021. A pesquisa apresentou como resultado um mapa de lacunas (*gap*) de competências que apresenta quais as competências requeridas pelo contexto da Indústria 4.0 ao profissional de Administração *versus* quais as competências estimuladas pelas novas DCNs. O mapa apresenta convergências entre estas competências, mas apresenta também lacunas, ou *gaps*, ou falhas, que as DCNs ainda deixam de contemplar. A base de comparação são estudos científicos nacionais e internacionais que abordam os impactos da Indústria 4.0 na área de Administração e nos seus trabalhadores, especificando as competências necessárias para o sucesso profissional deste trabalhador. O mapa de competências pode ser utilizado estrategicamente por instituições de ensino que oferecem o curso de bacharelado em Administração para, caso queiram e sem a perda de sua identidade, adaptarem suas matrizes curriculares às competências propostas pelas novas DCNs e ir além, com uma visão estratégica das competências que, no presente e futuro, são/serão requeridas de seus egressos.

Replicabilidade: Este relatório é o produto final da pesquisa que identifica as lacunas existentes entre as competências requeridas pelo contexto da Indústria 4.0 ao profissional de Administração *versus* as competências estimuladas pelas novas DCNs para o bacharelado em Administração. Sua utilização na

construção e adaptação de matrizes curriculares pode ser de utilidade para quaisquer instituições de ensino do país, que oferecem o curso de bacharelado em Administração. E ainda, a replicabilidade do estudo de comparação e construção do mapa de competências e lacunas é possível e recomendada para várias áreas do conhecimento em que seus trabalhadores são impactados pela Indústria 4.0.

Dissertação – Link:

Diretrizes Curriculares para Cursos de Graduação (vigentes e anteriores) – Link a seguir:

<http://portal.mec.gov.br/escola-de-gestores-da-educacao-basica/323-secretarias-112877938/orgaos-vinculados-82187207/12991-diretrizes-curriculares-cursos-de-graduacao>

2. Conexão com a Produção Científica

Há um artigo científico resultante da dissertação em processo de análise em periódico conceituado em qualis A3. Abaixo, seguem apresentações de trabalhos em congressos nacionais e internacionais, co-relacionados a esta produção:

- JESUS, Claudiana Guedes; RODRIGUES, Fabio Gonçalves. A influência da Indústria 4.0 no bacharelado em administração: uma análise a partir das matrizes curriculares dos cursos do Estado do Rio de Janeiro. XXIV Seminários de Administração - SEMEAD. 11 de novembro de 2021. Disponível em <https://login.semead.com.br/24semead/programacao-v2.pdf> (Apresentação de trabalho.)
- RODRIGUES, Fabio Gonçalves; RODRIGUES, Ana Cristina de Albuquerque Lima. Como educar com responsabilidade para novas profissões? XVI Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade. 22 de setembro de 2022. Disponível em <https://www.youtube.com/@ColoquioEducon/videos> e <https://coloquioeducon.com/xvi/resumos-2022-index/> (Apresentação de trabalho.)
- RODRIGUES, Fabio Gonçalves; RODRIGUES, Ana Cristina de Albuquerque Lima. Metodologias de ensino para o curso médio técnico em administração: uma proposta de renovação. XVI Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade. 22 de setembro de 2022. Disponível em <https://www.youtube.com/@ColoquioEducon/videos> e <https://coloquioeducon.com/xvi/resumos-2022-index/> (Apresentação de trabalho.)
- As Novas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Administração. XXXI Encontro de Professores e Coordenadores de Cursos de Administração - EPROCAD. 15 de julho de 2022. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=QsmAFLESfg4> (Participação em Congresso.)

3. Modelo de orientação para construção ou adaptação de matrizes curriculares dos cursos de bacharelado em administração com base no Mapa de Competências requeridas pela Indústria 4.0 e estimuladas pelas novas DCNs

3.1 Apresentação

Diante da incerteza no futuro dos negócios devido a mudanças exponenciais que envolvem organizações (Pedron, 2018), diante do desafio de educar para o inesperado (Moser & Kolbe Júnior, 2020), e diante de novas competências que serão requeridas dos trabalhadores para lidar com novas variáveis envolvidas no trabalho (Moser & Kolbe Júnior, 2020), se faz necessário desenvolver capacidades que habilitem os trabalhadores a utilizar e interpretar as novas tecnologias e antecipar tendências (Lucchesi, 2020). Se faz necessário retornar à discussão de competências como um mapeamento do que é ofertado atualmente em políticas públicas, educação e profissionais qualificados *versus* o que seria necessário diante dos princípios da Indústria 4.0.

O modelo a seguir evidencia as competências requeridas pelo contexto da Indústria 4.0 ao profissional em Administração e as competências estimuladas pelas novas DCNs para o bacharelado na área. O Mapa de Competências expõe as competências propostas, compara-as nas duas visões, apresenta convergências e apresenta também lacunas, ou *gaps*, ou falhas, que as DCNs ainda deixam de contemplar.

O mapa de competências pode ser utilizado estrategicamente como um modelo, por instituições de ensino que oferecem o curso de bacharelado em Administração para, caso queiram e sem a perda de sua identidade, adaptarem suas matrizes curriculares às competências propostas pelas novas DCNs e ir além, com uma visão estratégica das competências que, no presente e futuro, são/serão requeridas de seus egressos.

3.2 Competências requeridas pela Indústria 4.0 ao trabalhador em geral

Novas competências serão requeridas dos trabalhadores para lidar com novas variáveis envolvidas no trabalho, como gestão, segurança, programação e análise de dados, integração homem-máquina, e desenvolvimento de softwares (MOSER e KOLBE JÚNIOR, 2020). Competências que os habilitem a utilizar e interpretar as novas tecnologias e antecipar tendências, assim como pesquisar, planejar, analisar, avaliar, elaborar regras e prescrições, negociar, coordenar, ensinar e organizar (LUCCHESI, 2020). Ele precisará estar capacitado a ser flexível e criativo, a julgar e tomar decisões, a autogerenciar seu tempo, a possuir mentalidade orientada para a aprendizagem, e possuir competências sociais: habilidade de trabalhar em equipe, comunicação, liderança, capacidade de transferir conhecimento (ARAUJO, et.al., 2020).

Quadro 1 - As novas competências demandadas pela Indústria 4.0 para o trabalhador em geral

Novas competências demandadas pela Indústria 4.0 para o trabalhador		
RELAÇÃO	COMPETÊNCIA	Autor(es)
pessoa-contexto	analisar	LUCCHESI, 2020
	antecipar tendências	LUCCHESI, 2020
	avaliar	LUCCHESI, 2020
	criatividade	ARAUJO, <i>et.al.</i> , 2020
	gestão	MOSER;KOLBE JÚNIOR, 2020
	pesquisar	LUCCHESI, 2020
	planejar	LUCCHESI, 2020
	segurança	MOSER;KOLBE JÚNIOR, 2020
	tomar decisões	ARAUJO, <i>et.al.</i> , 2020
	utilizar e interpretar as novas tecnologias	LUCCHESI, 2020
pessoa-pessoa	capacidade de transferir conhecimento	ARAUJO, <i>et.al.</i> , 2020
	comunicação	ARAUJO, <i>et.al.</i> , 2020
	coordenar	LUCCHESI, 2020
	ensinar	LUCCHESI, 2020
	habilidade de trabalhar em equipe	ARAUJO, <i>et.al.</i> , 2020
	liderança	ARAUJO, <i>et.al.</i> , 2020
	negociar	LUCCHESI, 2020
pessoa-máquina	desenvolvimento de softwares	MOSER;KOLBE JÚNIOR, 2020
	elaborar regras e prescrições	LUCCHESI, 2020
	integração homem-máquina	MOSER;KOLBE JÚNIOR, 2020
	programação e análise de dados	MOSER;KOLBE JÚNIOR, 2020
pessoa-a-si-mesma	autogerenciamento do tempo	ARAUJO, <i>et.al.</i> , 2020
	flexibilidade	ARAUJO, <i>et.al.</i> , 2020
	mentalidade orientada para a aprendizagem	ARAUJO, <i>et.al.</i> , 2020
	organizar	LUCCHESI, 2020

Fonte: Elaboração própria.

3.3 Competências requeridas pela Indústria 4.0 ao profissional de Administração

Mudanças exponenciais que envolvem organizações são únicas neste momento, comparadas a anteriores, como a velocidade da disrupção esperada para indústrias, mercados de trabalho, compartilhamento de dados, localização e mobilidade, distribuição de conhecimento e avanços tecnológicos (PEDRON, 2018). Tais mudanças foram percebidas primeiramente nos setores de produção, como o setor automotivo e as indústrias eletrônicas, mas claramente há um efeito cascata (SANIUK, *et.al.*, 2021) pois a Indústria 4.0 afeta todas as áreas de negócios. Isto porque, de acordo com Oberer e Erkollar (2018), que estudaram a dimensão humana na indústria 4.0 através do estudo de teorias do comportamento do líder, as

empresas precisam de estruturas virtuais e físicas que permitam a colaboração entre máquinas, dispositivos e pessoas, além de uma rápida adaptação ao longo da cadeia de valor (OBERER e ERKOLLAR, 2018).

Os estudos na área da Administração mencionam as competências requeridas aos profissionais, de várias subáreas, que podem ser observadas no Quadro 2.

Quadro 2 – Competências atuais requeridas ao profissional de Administração

Competências atuais requeridas ao profissional de Administração	
ação flexível	SANIUK, <i>et.al.</i> , 2021
pensamento empreendedor	SANIUK, <i>et.al.</i> , 2021
resolver problemas complexos	SANIUK, <i>et.al.</i> , 2021
aprendizagem no local de trabalho	SANIUK, <i>et.al.</i> , 2021
capacidade analítica	SANIUK, <i>et.al.</i> , 2021
capacidade de aprendizagem ao longo da vida/constante	BENESOVÁ e TUPA, 2017; PEDRON, 2018; SANIUK, <i>et.al.</i> , 2021
capacidade de resolver problemas	SANIUK, <i>et.al.</i> , 2021
capacidade de usar a informação	SANIUK, <i>et.al.</i> , 2021
capacidade de uso de sistemas de TI	SANIUK, <i>et.al.</i> , 2021
comunicação	BENESOVÁ e TUPA, 2017; SANIUK, <i>et.al.</i> , 2021
comunicação em outro idiomas	BENESOVÁ e TUPA, 2017
conhecimento interdisciplinar	SANIUK, <i>et.al.</i> , 2021
conhecimentos de informática	BENESOVÁ e TUPA, 2017
habilidades técnicas,	SANIUK, <i>et.al.</i> , 2021
pensamento criativo	SANIUK, <i>et.al.</i> , 2021
proatividade para seu desenvolvimento	PEDRON, 2018
resolução de problemas	DHANPAT, <i>et.al.</i> , 2020
responsabilidade pelo seu trabalho,	SANIUK, <i>et.al.</i> , 2021
tomada de decisão	DHANPAT, <i>et.al.</i> , 2020

Fonte: elaboração própria, com base nos autores.

Algumas subáreas ganham destaque pela profundidade de descrição e estudos, como é o caso das competências dos gestores, gerentes de projetos e profissionais de RH, diante da Indústria 4.0, como mostram os quadros 3 e 4.

Quadro 3 – competências atuais requeridas para os gestores

Competências atuais requeridas para os gestores	
capacidade de aplicar novos métodos e instrumentos	OBERER e ERKOLLAR, 2018
liderança orientada para a equipe e cooperativa	OBERER e ERKOLLAR, 2018
orientação para criação de valor	SANIUK, <i>et.al.</i> , 2021
orientação para novos modelos de negócio	SANIUK, <i>et.al.</i> , 2021
tomada de decisão	GRZYBOWSKA e ŁUPICKA, 2017
utilização de modelos tipo Design Thinking	OBERER e ERKOLLAR, 2018
abertura para mudanças	SANIUK, <i>et.al.</i> , 2021
aprendizagem ao longo da vida	SANIUK, <i>et.al.</i> , 2021
aprendizagem no trabalho por meio da prática	GRZYBOWSKA e ŁUPICKA, 2017
capacidade de transferir conhecimento	GRZYBOWSKA e ŁUPICKA, 2017
conexão e trabalho em equipe	SANIUK, <i>et.al.</i> , 2021
conhecimento técnico de seu trabalho	GRZYBOWSKA e ŁUPICKA, 2017
cooperação empresarial	SANIUK, <i>et.al.</i> , 2021
criatividade	GRZYBOWSKA e ŁUPICKA, 2017
forte foco na inovação	OBERER e ERKOLLAR, 2018
gestão da diversidade	SANIUK, <i>et.al.</i> , 2021
gestão da criatividade	SANIUK, <i>et.al.</i> , 2021
habilidades analíticas	GRZYBOWSKA e ŁUPICKA, 2017
habilidades de pesquisa	GRZYBOWSKA e ŁUPICKA, 2017
habilidades em mídias sociais	SANIUK, <i>et.al.</i> , 2021
habilidades para resolução de problemas gerais	GRZYBOWSKA e ŁUPICKA, 2017
liderança	GRZYBOWSKA e ŁUPICKA, 2017
manter os negócios à frente da curva de inovação	OBERER e ERKOLLAR, 2018
mudança de modus operandi	SANIUK, <i>et.al.</i> , 2021
orientação de eficiência	GRZYBOWSKA e ŁUPICKA, 2017
orientado por estratégias	OBERER e ERKOLLAR, 2018
pensamento empreendedor	GRZYBOWSKA e ŁUPICKA, 2017

percepções de seu próprio comportamento	GRZYBOWSKA e ŁUPICKA, 2017
resolução de conflitos	GRZYBOWSKA e ŁUPICKA, 2017
resolução de problemas	GRZYBOWSKA e ŁUPICKA, 2017
trabalho em equipe	GRZYBOWSKA e ŁUPICKA, 2017

Fonte: elaboração própria, com base nos autores.

Quadro 4 - competências atuais requeridas para os profissionais de Recursos Humanos

Competências atuais requeridas para os profissionais de Recursos Humanos	
administrador de recompensas totais (manter motivação dos que já são funcionários e atração de funcionários em potencial)	DHANPAT, et.al. 2020
agente de mudança	DHANPAT, et.al. 2020
agir na transformação para digitalização dentro das Organizações	DHANPAT, et.al. 2020
capacitador de pessoas	DHANPAT, et.al. 2020
criação de ambiente para tomada de riscos e experimentação sem medo	RANA e SHARMA, 2019
criação de incubadoras de talentos	RANA e SHARMA, 2019
criatividade	DHANPAT, et.al. 2020
defender a mobilidade e a flexibilidade para o equilíbrio entre vida profissional e pessoal	RANA e SHARMA, 2019
designer e intérprete de análise (usar análises para melhorar a tomada de decisões)	DHANPAT, et.al. 2020
equipar líderes com habilidades, ferramentas e plataformas essenciais	RANA e SHARMA, 2019
facilitar colaboração e comunicação na diversidade	RANA e SHARMA, 2019
ferramentas uso de ferramentas colaborativas e plataformas de aprendizado	RANA e SHARMA, 2019
gamificador do local de trabalho para treinamento e engajamento	RANA e SHARMA, 2019
gerente de conformidade (capacidade de usar diretrizes regulatórias para gerenciar processos relacionados à conformidade)	DHANPAT, et.al. 2020
gestor de talentos	DHANPAT, et.al. 2020
habilidades tecnológicas (programas e ferramentas) diante de mudanças aceleradas, e multifuncionais	MEFI e ASOBA, 2021
identificar novos líderes	RANA e SHARMA, 2019
inovação	DHANPAT, et.al. 2020
mitigador dos desafios associados à Indústria 4.0	DHANPAT, et.al. 2020
papel de parceiro de negócio	DHANPAT, et.al. 2020
papel de parceiro estratégico	DHANPAT, et.al. 2020
parceiro estratégico	DHANPAT, et.al. 2020
planejar disrupções futuras	RANA e SHARMA, 2019
planejar força de trabalho	DHANPAT, et.al. 2020
posicionador estratégico (interpretar necessidades tecnológicas e	DHANPAT, et.al. 2020

transformar em ações internas na sua força de trabalho)	
proatividade em capacitar de acordo com o contexto tecnológico	RANA e SHARMA, 2019
remoção de barreiras para líderes para tomada de decisão rápida	RANA e SHARMA, 2019
reunir equipe diversificada	RANA e SHARMA, 2019
tecnologia para aquisição de talentos, forças de trabalho remotas e funcionários engajados	RANA e SHARMA, 2019
uso de tecnologias difgitais para gerenciamento funcional	RANA e SHARMA, 2019
visão estratégica do negócio	DHANPAT, et.al. 2020

Fonte: elaboração própria, com base nos autores.

3.4 Competências propostas pelas novas DCNs para o bacharel em Administração

Quadro 5 – Competências apresentadas na DCNs de 2021 e sua redução

Competências propostas pelas DCNs de 2021	Relação com a RSL
I - integrar conhecimentos fundamentais ao Administrador (...) para criar ou aprimorar de forma inovadora os modelos de negócios, operacionais e organizacionais, para que sejam sustentáveis nas dimensões sociais, ambientais, econômicas e culturais. (...) Economia, Finanças, Contabilidade, Marketing, Operações e Cadeia de Suprimentos, Comportamento Humano e Organizacional, Ciências Sociais e Humanas e outros (...);	interdisciplinaridade utilizar e interpretar as novas tecnologias capacidade de transferir conhecimento inovador(a)
II - (...) Compreender o ambiente, modelar os processos com base em cenários, analisando a interrelação entre as partes e os impactos ao longo do tempo (...) sob diferentes dimensões (humana, social, política, ambiental, legal, ética, econômico-financeira);	dotado(a) de visão estratégica interdisciplinaridade capaz de analisar
III - analisar e resolver problemas (...) e/ou oportunidades, utilizando empatia com os usuários das soluções, elaborar hipóteses, analisar evidências disponíveis, diagnosticar causas prováveis e elaborar recomendações de soluções (...);	capaz de analisar cooperativo(a)
IV - aplicar técnicas analíticas e quantitativas na análise de problemas e oportunidades - Julgar a qualidade da informação (...) Identificar, sumarizar, analisar e interpretar informações qualitativas e/ou quantitativas(...) diferenciando meras associações de relações causais. Comunicar suas conclusões a partir da construção e análise de gráficos e de medidas descritivas.(...) julgar até que ponto os resultados obtidos em uma amostra podem ser extrapolados para uma população;	capaz de analisar capaz tecnicamente
V - ter prontidão tecnológica e pensamento computacional (...) Formular problemas e suas soluções (...) identificação de padrões, abstração e elaboração de sequência de passos para a resolução;	capaz tecnologicamente capaz tecnicamente
VI - gerenciar recursos - Estabelecer objetivos e metas, planejar e priorizar ações, controlar o desempenho, alocar responsabilidades, mobilizar as pessoas para o resultado;	capaz de ser líder capacidade de gestão econômico(a)
VII - (...) Usar de empatia e outros elementos que favoreçam a construção de relacionamentos colaborativos, que facilitem o trabalho em time e a efetiva gestão de conflitos;	capacidade de negociação cooperativo(a)
VIII - comunicar-se de forma eficaz (...)	comunicativo(a)

IX - aprender de forma autônoma (...) aplicá-las em contextos novos (...) desenvolvimento de novas competências ao longo de sua vida profissional.	proatividade
	capacidade de aprendizagem

Fonte: Elaboração própria com base em BRASIL (2021).

3.5 Convergências e GAPs de competências requeridas pela Indústria 4.0 versus propostas pelas novas DCNs da área de Administração

Competência é um termo usual nas discussões para implementação das novas DCNs para o curso de graduação em administração desde o ano de 1998, até a sua última versão em 2021 – esta última, influenciada pela Indústria 4.0. Entretanto, comparando as competências já listadas e extraídas dos estudos científicos empíricos e teóricos, com as competências propostas pelas novas DCNs, é possível encontrar lacunas (*gaps*) ou falhas, ou seja, competências requeridas pelo contexto da Indústria 4.0 para o profissional em Administração, que a normativa atualizada ainda deixa de contemplar:

Quadro 6 – Competências para o profissional de Administração: convergência entre a Indústria 4.0 e as novas DCNs

Quadro 7 – GAPS de competências para o profissional de Administração: o que as novas DCNs não contemplaram

Convergências	
de competências para o trabalhador em geral e o profissional de Administração: Indústria 4.0 x as novas DCNs 2021	
RELAÇÃO	COMPETÊNCIA
pessoa-contexto	capaz de analisar
	criativo(a)
	dotado(a) de visão estratégica
	econômico(a)
	empreendedor(a)
	inovador(a)
	utilizar e interpretar as novas tecnologias
pessoa-pessoa	capacidade de negociação
	capacidade de transferir conhecimento
	capaz de ser líder
	comunicativo(a)
	cooperativo(a)
	habilidade de trabalhar em equipe
	interculturalidade
	interdisciplinaridade
pessoa-máquina	capaz tecnicamente
	capaz tecnologicamente
pessoa-a-si-mesma	capacidade de aprendizagem
	proatividade(a)

GAPs	
de competências para o trabalhador em geral e o profissional de Administração: o que as novas DCNs não contemplaram	
RELAÇÃO	COMPETÊNCIA
pessoa-contexto	capacidade em gestão
	capacidade para pesquisar
	capacidade para planejar
	capaz de antecipar tendências
	resolutivo(a)
	responsável
	visão em segurança
pessoa-pessoa	capaz de coordenar
	capaz de ensinar
pessoa-máquina	capaz de elaborar regras e prescrições
	conhecedor de programação e análise de dados
	conhecedor em desenvolvimento de softwares
pessoa-a-si-mesma	autogerenciamento
	autogerenciamento do tempo
	capacidade de flexibilidade
	capacidade em organizar

Fonte: Elaboração própria com base em ARAUJO, et.al., 2020; BRASIL, 2021; LUCCHESI, 2020; MOSER e KOLBE JÚNIOR, 2020; BENESOVÁ e TUPA, 2017; GRZYBOWSKA e ŁUPICKA, 2017; OBERER e ERKOLLAR, 2018; PEDRON, 2018; RANA e SHARMA, 2019; DHANPAT, et.al. 2020; RIBEIRO et.al. 2020; MEFI e ASOBA, 2021; SANIUK, et.al., 2021

3.6 Considerações Finais

Ao articular os resultados da análise de competências requeridos no contexto 4.0, oriundos das pesquisas científicas, e os resultados das competências propostas historicamente pelas DCNs desde o ano de 2004 até 2021, foi possível responder à questão central do estudo, observando-se que há um grande alinhamento entre as novas DCNs e a Indústria 4.0. Entretanto, ainda existem *gaps* de competências que deve ser suprido pelas instituições de ensino para que seus egressos estejam preparados para as novas exigências de trabalho.

As duas fontes de pesquisa revelaram ainda que as competências demandadas para o administrador vão além da área dos negócios, exigindo conhecimento interdisciplinar alinhando competências que relacionam o trabalhador ao contexto, a outras pessoas, às máquinas e de si mesmo. E apesar das competências irem além da área dos negócios, subáreas da administração ganharam destaque como os profissionais do novo RH 4.0.

Vale destacar aqui neste Produto Técnico, algumas considerações essenciais que auxiliem na orientação de revisão, construção e reconstrução de matrizes curriculares de cursos que queiram se adequar às competências requeridas pelo contexto 4.0 e às competências propostas pelas novas DCNs:

3.6.1 Quanto às competências convergentes (Indústria 4.0 e novas DCNs)

As competências evidenciadas pela pesquisa de dados secundários e evidenciadas nas novas DCNs pouco se limitam à área da Administração, como por exemplo, inovação, capacidade de comunicação, cooperação, interculturalidade e interdisciplinaridade. As técnicas da área serão necessárias, mas deverão ser complementadas ou até mesmo complementares às competências citadas.

E ainda, tal observação notadamente aponta para a necessidade de interdisciplinaridade da Administração, que dialogue com áreas como educação, tecnologias, psicologia e artes.

3.6.2 Quanto aos GAPs de competências (Indústria 4.0 versus novas DCNs)

Quanto às competências abordadas pelos estudos da Indústria 4.0 não contempladas pelas novas DCNs, algumas delas chama atenção e serão aqui divididas pela relação com o indivíduo:

➤ Da relação pessoa-contexto:

Quanto às competências que se referem à relação pessoa-contexto, chama atenção a capacidade para pesquisar, de planejar e antecipar tendências. A capacidade de planejar já deveria ser inerente do administrador, entretanto é possível ver a necessidade de enfatizá-la, e ainda, de praticar para além da teoria. A capacidade de pesquisa pode ser incentivada através da iniciação científica, seja em vinculação de programas acadêmicos ou tecnológicos. A

capacidade de antecipar tendências pode estar ligada à criatividade com visão de negócios, mas certamente relacionada à atenção ao contexto, à atualização de informações de diversas áreas do conhecimento, além de economia e política internacionais.

➤ Da relação pessoa-pessoa

A capacidade de ensinar é uma competência que chama bastante atenção, e pode ser confundida com a capacidade de transferir conhecimento – esta última, citada nas novas DCNs. Transferir conhecimento traz a ideia de treinamento apenas, enquanto a capacidade de ensinar constrói-se em sentido mais amplo, onde haja aprendizagem real, pois ainda que em contextos diferentes, o aprendiz aplique seus conhecimentos com adaptações.

➤ Da relação pessoa-máquina

A capacidade de elaborar regras e prescrições chama atenção pois quando abordamos os assuntos tecnologia e criatividade, é possível associá-los ao pensamento livre para criação. Entretanto, é possível identificar a importância ainda da criação de procedimentos padrão.

Dois outras capacidades que chamam atenção e parecem estar interligadas são o conhecimento de programação e análise de dados e o desenvolvimento de softwares. Conhecimentos que parecem estar estritamente relacionados à área da Ciência da Computação – outra evidência da necessidade de interdisciplinaridade e multidisciplinaridade na Administração.

Como sugestão de estudo prático e avaliação de cursos de bacharelado em Administração, recomenda-se a verificação, por parte das Instituições de Ensino Superior, mapeando competências que são estimuladas por suas matrizes curriculares, quais seus objetivos, interdisciplinaridades dentro da mesma área do conhecimento, relações multidisciplinares com outras áreas do conhecimento, *versus* as competências requeridas pelo contexto 4.0 e as novas DCNs.

RESUMO PPGE - PLATAFORMA SUCUPIRA

RODRIGUES, Fabio Gonçalves. **ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DAS NOVAS DIRETRIZES CURRICULARES DO BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO A LUZ DA INDÚSTRIA 4.0.**, 2023. p. 68. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão e Estratégia). Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2023

Tipo de Projeto de Trabalho Final do Curso: Estudo de Caso

Objetivo: Esta pesquisa tem como objetivo final compreender qual o alinhamento entre as competências propostas/estimuladas pelas novas Diretrizes Curriculares Nacionais - DCNs para o Administrador e as requeridas pela Indústria 4.0 identificando principais gaps e implicações existentes no contexto atual.

Metodologia: Classificado como estudo de caso aplicado, o estudo realizado poderá ser utilizado como instrumento de avaliação de instituições educacionais para verificação de sua relação com as diretrizes da Indústria 4.0 e com as novas DCNs, caso desejado, além de fonte de consulta para o desenvolvimento de novos cursos de bacharelado em administração e adaptação às novas demandas profissionais e interdisciplinares para o administrador. A pesquisa de natureza aplicada assume o objetivo de gerar conhecimentos para aplicação prática e solução de problemas específicos, envolvendo realidades e interesses locais (PRODANOV; FREITAS, 2013). Os sujeitos de pesquisa serão as Diretrizes Curriculares Nacionais - DCNs dos anos de 2004 a 2021.

Para responder ao objetivo final da pesquisa, compreender qual o alinhamento entre as competências propostas/estimuladas pelas novas Diretrizes Curriculares Nacionais - DCNs para o Administrador e as requeridas pela Indústria 4.0 identificando principais gaps e implicações existentes no contexto atual, o estudo foi desmembrado em algumas etapas de acordo com os objetivos intermediários:

Etapa 1 – Compreensão dos princípios da Indústria 4.0 e dos seus impactos e competências demandadas pela Indústria 4.0 para o profissional de Administração:

No primeiro e segundo objetivos intermediários buscou-se compreender os princípios e impactos da Indústria 4.0 para a área de Administração e conseqüentemente, qual seria a demanda de novas competências para este profissional.

Nesta etapa da pesquisa foi realizada uma Revisão Sistemática da Literatura - RSL buscando conceitos e princípios da Indústria 4.0, seus reflexos no mercado de trabalho, seus reflexos da educação em Administração e no mercado de trabalho da área, buscando compreender quais as demandas por novas competências o profissional administrador deveria desenvolver para atuar no contexto trazido pela chamada 4ª Revolução Industrial.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Etapa 2 – Compreensão das competências estimuladas pelas novas DCNs e seu alinhamento com a Indústria 4.0:

Para o alcance do terceiro objetivo intermediário, realizou-se uma análise documental nas novas DCNs para o bacharelado de Administração no Brasil, com o objetivo de observar quais competências o documento propõe para o egresso no contexto da Indústria 4.0, e que devem ser trabalhadas ao longo do curso por meio de metodologias e conteúdo de ensino, pesquisa e extensão.

A etapa anterior forneceu insumo teórico para esta etapa, pois através da leitura dos artigos foram identificadas palavras-chave que representassem os princípios e diretrizes da Indústria 4.0, para identificar sua relação com as competências propostas nas DCNs.

Realizou-se então uma comparação entre as novas competências demandadas ao Administrador pelo contexto da Indústria 4.0 versus as competências propostas pelas novas DCNs. Desta comparação pôde ser construído um mapeamento de competências com identificação de gaps evidenciando o necessário no novo contexto e o proposto pelas diretrizes.

Etapa 3 – Criação do produto técnico: Relatório Técnico Conclusivo:

Nesta etapa o alcance do quarto e último objetivo intermediário está relacionado diretamente com as conclusões desta pesquisa. As conclusões, após a comparação dos resultados empíricos e a discussão à luz da literatura, contaram com um mapa de lacunas (*gap*) de competências entre aquelas demandadas pelo contexto da Indústria 4.0 e pelas novas DCNs para o profissional de Administração, como um modelo de orientação que auxilie para diminuição deste *gap* em quaisquer Instituições de Ensino Superior e para auxiliar seus gestores na elaboração de suas estratégias.

Aplicabilidade e Limitações: O caráter aplicado da pesquisa se dá ao se observar que ela poderá ser utilizada como instrumento de avaliação de instituições educacionais para (a) verificação de sua evolução e adaptação à interdisciplinaridade e às novas demandas profissionais para o administrador; (b) implantação e avaliação das novas DCNs e as competências que são seu objeto de desenvolvimento; (c) avaliação crítica futura do quanto as novas DCNs foram eficazes em seus objetivos. Como limitações é possível citar que esta pesquisa não conhece a fundo os projetos pedagógicos dos cursos de bacharelado em administração do Brasil, nem suas grades curriculares completas, nem suas ementas e, mesmo se as conhecesse, não observamos aulas para verificação de metodologias de ensino. Isto significa que este estudo é um norteador de competências necessárias ao contexto 4.0 e não um instrumento julgador de cursos mais ou menos alinhados à DCN e à Indústria 4.0.

Contribuição para a sociedade (práticas e teóricas): No campo teórico, a pesquisa se faz relevante para registrar a mudança histórica do surgimento e adaptação de matrizes curriculares do curso de bacharelado em administração para atender às demandas de novas competências provocadas pela indústria 4.0. No campo organizacional, a pesquisa se faz relevante pois as instituições educacionais, sejam elas públicas ou privadas, são organizações, que como qualquer outra, necessitam entender seu contexto para, dentro de sua atividade fim, elaborar suas estratégias.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Resultados e Originalidade: Espera-se que a pesquisa responda aos objetivos propostos, trazendo um registro histórico de criação e adaptação de matrizes curriculares do curso de Bacharelado em Administração que demonstrem a interdisciplinaridade e adequação ao contexto, na qualificação de profissionais de administração de empresas preparados para as mudanças provocadas pela Indústria 4.0. Espera-se descobrir propostas educacionais voltadas para profissões emergentes e a convergência destas propostas com a Indústria 4.0; e espera-se descobrir instituições comprometidas em aliar a educação à ética, à cidadania e à responsabilidade social diante de um contexto de mudanças. Espera-se que a pesquisa seja útil como instrumento de reflexão das Instituições de ensino, quanto à inovação curricular para que o futuro administrador esclareça sua escolha profissional diante de um contexto de mudanças do mercado de trabalho.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

